

ple). That is why the issue of creating pedagogical conditions requires more meaningful coverage within this scientific article.

References:

1. Shvab, Klaus (2019). The fourth Industrial Revolution. Business Awards. 208 p.
2. Work of tomorrow: reflecting opportunities in the new economy (2020). A report from the World Economic Forum in Davos.
3. Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EU) on core competences for lifelong learning of 18 December 2006 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text
4. Hajek, F. (1991). Way to slavery. No 8. Pp.181–234.
5. Vigots'kij, L. (1996). Pedagogichna psihologiya. Moskva. p.536.
6. Davidov, V. (2008). Problems of developmental learning. Moskva. p.613.
7. Zimnya, I.(1999). Pedagogi psihologiya: Pidruchnik dlya studentiv. Logos. p. 382
8. Hizhnyak, A. (2014). Labirints of tolerance. p.160.
9. Bogush A., Belen'ka G., Boginich O. (2012). Basic component of preschool education (new edition). – p.30.

METHODS OF TEACHING 1ST GRADE STUDENTS TO SOLVE TEXT PROBLEMS

Myrzhikova A.,
Master student of «Pavlodar Pedagogical University named after A. Margulan»,
Higher School of Pedagogy,
Kenenbayeva M.,
Scientific supervisor
Zhaparova B.

1-ШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН МӘТІНДІ ЕСЕП ШЫҒАРУҒА ҮЙРТУДІҢ ЖОЛДАРЫ

Мыржиқова А.Е.
«Ә. Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің магистранты, Жоғары педагогика мектебі, Павлодар, 140008, Қазақстан Республикасы
Кененбаева М.А.
Ғылыми жетекші
п.ғ.к., профессор
Жапарова Б.М.
п.ғ.к.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828152>

Abstract

This article deals with the problem of teaching elementary school students various ways of solving text problems. In mathematics lessons, primary school students face various tasks in solving "standard" and "non-standard" tasks of a logical nature that are included in the educational requirements. Therefore, in our pedagogical activity, we tried to form in children a real ability to solve text problems. When compiling and converting calculations, the student develops logical thinking, imagination, a cognitive interest in mathematics is formed, and his creative potential develops. At school, much attention is paid to solving ready-made text problems, but there is practically no work on their compilation and reconstruction. We present this article as a methodological guide that takes into account these issues.

Аңдатпа

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының мәтінді есептерді әртүрлі тәсілдермен шығаруға үйрету мәселесі қарастырылған. Математика сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының біліміне қойылатын талаптарға енгізілген "стандартты" және логикалық сипаттағы "стандартты емес" есептерді шешуде әр түрлі міндеттерге тап болады. Біз осы мәселелерді ескере отырып, әдістемелік көмек ретінде осы мақаланы ұсынып отырмыз.

Keywords: Primary school, word problems, solution, learning.

Кілтті сөздер: Бастауыш мектеп, мәтінді есеп, шығару, үйрету

Қазіргі кезде мектептердегі білімдер жүйесінен дағдарыс кезеңдерін көруге болады. Мұның мәні – оқыту әдіс-тәсілдерінің жеткіліксіздігі емес немесе мектеп өмірін басқаша ұйымдастыру емес. Бүгінгі күннің негізгі талабы – білімді адамды әлемнің бүтіндей қабылдай алатын, шығармашылық

таныммен тікелей қатынас жасай алатын, жаңаша ойлай алатын шығармашылық адамға айналдыру. **Шығармашылық** – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі болып табылады. Оқыту процесінде шығармашылық қабілет құрылымы аз қолданылғанымен, ғылыми ізденіс

процесінде ол «оқушылардың пәндік іс-әрекеті» ұғымына сәкес келеді. [16].

Мәтінді есепті шешуде оқушылар біршамалы қиындықтармен әрдайым кездеседі. Ал **мәтінді есеп** дегеніміз – бір не одан көп амалмен шығарылатын есеп. Осындай есептер оқушылардың бұрын алған білімдерін қайта қарастыру, жан-жақты және қисынды ойлауды талап етіп, шығармашылық қабілеттің маңызды компоненттерін дамыта түседі. Бұл жаңа нәрсені біліп тануға деген ынтаның, қызығушылық пен құштарлықтың арта түсуі, қиыншылықтан аттап өтуге итермелейтін күш-жігердің нығаюы, өздігінен шешім табушылық пен тапқырлық болып табылады.

Оқушы шығармашылығын дамыту мынадай төрт кезеңмен жүргізіледі:

I. Аналитикалық-танысу кезеңі – оқушылармен танысу, жағымды қарым-қатынас орнатуға аса маңызды көңіл бөлінді. I сынып *Кесте -I. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің даму деңгейі*

Шығармашылық қабілет	Төмен деңгей	Орташа деңгей	Жоғары деңгей
Жылдамдық	0	7	0
Икемділік	0	7	0
Жаңаша ойлау	0	6	0
Дәлдік	0	7	0
Батылдық	2	6	0
Өз ойын айта алу	0	7	0
Қиялшылдық	0	3	1
Жаңаға құмарлық	0	5	2
Бірегейлік	3	1	0

Алынған нәтиже келесі көрсеткіштер арқылы бағаланды:

Графикалық тест. *Бағаланатын критерийлер:*

- 1-2 фигура – қиялшылдығы төмен, бірақ өздігінен ойлану байқалуда;
- 3-4 фигура – өздігінен ойлану, сыни тұрғыдан ойлану, қиялшылдығы орташа деңгейде;
- 5-6 фигура – шығармашылығы дұрыс бағытта дамуда.

Жоспар құру. *Бағаланатын критерийлер:*

- Сурет не схема бойынша есеп құрастыру – батылдық, жаңаға құмарлық пен қиялшылдықтың дамуы.

Проблемалы сұрақ. *Бағаланатын критерийлер:*

оқушыларына оқу бағдарламасы мен білім деңгейлеріне сай дифференциалды білім берілді. Әр оқушының жеке тұлғалық мінездерімен танысу өткізіліп, математикадағы білім деңгейлері қаралып, ақырындап анықтау кезеңіне байланысты жоспарлар құрыла бастады.

II. Анықтау кезеңі – оқушыларды мәтінді есепті шығаруға үйрету жұмысы іске асырылған соң, математикалық, креативтілік ойлау қабілеттері анықталды.

I «Ә» сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін анықтауда Гилфордтың *«графикалық тест»*, *«жоспар құру»*, *«проблеманы шешу»* сияқты тапсырмалардан алынған нәтижесі I-ші қосымшадан көруге болады.

Кесте-1 деректердің талдау нәтижесі эксперименттік топтағы оқушылардың көпшілігінің шығармашылық қабілеттері орташа деңгейде екендігін көрсетеді.

– Бірлесе проблеманың шешудің жолдарын табу - жаңаша ойлау мен бірегейліктің көрініс табуы;

– Проблеманы шешу жолдарын қорғай білу – өз ойын айта алу мен батылдықтың көрініс табуы.

I-ші сынып оқушылардың мәтінді есептерді шығару арқылы шығармашылықтарын дамыту мақсатындағы жұмысты бастамас бұрын, оқу жылының III тоқсан басында I «Ә» сынып оқушыларының мәтінді есептерді шығара алу дағдыларын тексеру үшін алынған бақылау жұмысының нәтижелері бойынша, 11 оқушылардың мәтінді есептер тақырыбы аясындағы білім деңгейлері әр түрлі екендігін I-ші кестеден көруге болады. Сурет -2 көрсеткіштері бойынша оқушылардың барлығы дерлік А деңгейлі есептерді дұрыс орындағанымен, С деңгейлі есептерді орындауда қиыншылық туғандығын байқадық.

Сурет-2. Дұрыс орындаған деңгейлі тапсырмалар нәтижесінің көрсеткіштері

III. Қалыптастыру кезеңі. Шығармашылық тапсырмалар жинақталған әдістемелік нұсқау жасап, оның тиімділігін оқу үрдісінде тексеріп, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, білім деңгейлерінің артуын қатамасыз ету керек.

Шығармашылықты дамыту үшін математика сабағын өткізу кезінде төмендегі қағидаларды ескеріліп, өткізілді:

- Есептердің көпшілігі бір емес, бірнеше шешімі болатын ашық түрдегі тапсырмалар болуы;
- Танымдық кеңістікті заттар мен объектілердің алуан түрімен байыту;
- Балалардың белсенді түрде сұрақ қою мүмкіндігі мен жалпы танымдық белсенділікті қамтамасыз ету;
- Оқушыларға өз ойларын айтуға көмектесу;
- Пікірталасқа қатысушылардың идеяларын құрметтеу;
- Қауіпсіз психологиялық ахуал қалыптастыру;
- Баланың шығармашылық идеяларын сынаудан, олардың сәтсіздіктеріне аяушылықпен қараудан қашу;
- Мәселелерді шешудегі өзіндік шығармашылық әдістермен бөлісу;

– Шешімдерді өз бетінше іздеу мүмкіндігін беру.

Мұндай сабақтардың негізгі мақсаты – баланың өз мүмкіндіктерін ашуға көмектесу.

1-ші сынып оқушыларын мәтінді есептерді шығару дағдыландыру үшін, төмендегі сияқты сабақтар жүргізілді.

1-ші сынып оқушылармен жүргізілетін математика сабағы оқушылардың өзіне ұнамды белгілі бір ертегіні бес минуттық оқумен басталады. Бұл "Оқуға құштар мектеп" бағдарламасы аясында балалардың оқуға деген сүйіспеншілігін арттырып қоймай, шығармашылық қиялдарын дамыту мақсатында жүргізіледі. Ал шығармашылық қиял қабілеті мәтіндік есептерді түсініп оқуға көмектеседі. Әр оқушының партасының үстінде жас ерекшелігіне сай ертегі тұрады. Сабақ бастала салысымен ертегіні ашып, бес минут оқиды. Мұғалім "стоп" деп айтқан кезде, қарындашпен қай жерде тоқтағанын белгілеп, келесі іске ауысады. Ал келесі кадам мәтінді есептерді шығаруға дайындық кезеңі, шапшаң есептеу дағдыларын қалыптастыру. Оқушылар бес минуттық ертегіні оқып отырғанша, алдарына қосу мен азайту кестесі таратылады. Кестеге әр оқушы өз есімін жазып шығарады. Ол үшін төмендегі көрсетілген бес минуттық кестені шығарады:

07.12.22									
Аты:									
10	+	0	=		2	+	4	=	
9	+	1	=		1	-	0	=	
8	-	4	=		6	+	2	=	
7	+	2	=		9	-	4	=	
4	-	4	=		8	+	2	=	
6	+	1	=		7	-	7	=	
1	-	0	=		1	-	1	=	
2	+	7	=		0	+	9	=	

Бес минуттық кесте

Шығарып болған оқушылар бір-бірімен алмасып тексереді. Бұл жерде оқушылар арасында жұптық жұмыс іске асырылып қана қоймай, тексеріп отырған оқушының кестесін тексеру үстінде тағы да шығару жұмысы іске асырылады. Сонда кестеде қосу мен азайтуға байланысты 16 мысал берілсе, басқа оқушының кестесін тексере отырып, бес минут ішінде оқушы 32 мысал орындап шығарады. Бұл іс-әрекет оқушылардың

қосу мен азайтуды шығару дағдыларын арта түсіртуге және жылдамдыққа үйретеді. Бес минут аяқталғанымен мұғалім кестелерді жинап алып, сабақтан соң өзі тексеріп келесі сабақта балаларда қандай қате кеткендігін айтады. Бұл екі кадам әр математика сабағының басында іске асырылатын іс-әрекет. Бұдан кейін оқушылармен психологиялық ахуал басталады. Мысалы, балалар шеңберге тұрып бір-біріне тілек айтады. Тілек айту арқылы, 1 сынып оқушылары бір-бірімен жақсы

қарым- қатынасқа түсіп қана қоймай, тілек айту арқылы жасқанудан және мұнаюдан арыла түсуге ықпалын тигізеді. Сабақ тақырыбына оқушыларға сұрақ қою арқылы келеміз. Мысалы, сабақ тақырыбы "Есептер шығару" болса, соған байланысты бірнеше сұрақтар қою арқылы келуге болады. Бұл оқушылардың тақырыпты өздігінен тауып, сабаққа деген назарын аударуға көмектеседі. 1 сынып оқушылардың жас ерекшелігі сабақты ойын арқылы үйретуді талап еткендіктен, есептерді шығарту кішігірім қойылым ретінде үйрете аламыз. Балалар есептің жазылу ережесі мен алгоритмін жақсы танып білген соң, есептерді жазбаша жазу жолы түсіндіріледі:

Есеп. Қорапта 20 қарындаш сары түсті және одан 10-ға кем қызыл қарындаштар бар. Қорапта қанша қызыл қарындаш бар?

Алдымен мәтінді мұғалім оқиды, оқушылар мұқият тыңдайды. есепті сыныптағы оқушылардың барлығымен шығармас бұрын, есеп шарты талқыланады:

- Оқушыларға ой қозғаймыз. (Балалар есепте не туралы айтылған?)
- Қорапта нелер бар? (Қарындаштар)
- Қандай түсті? (Сары және қызыл)
- Сары түсті қарындаш қанша екен? (20)
- Дұрыс. Ал қызыл қарындаш қанша екендігін білеміз бе? (Ол 10-ға кем)
- Кем делінсе, қандай амал қолданамыз? (Азайту)
- Дұрыс. Ендеше есептің шартын жазайық.

Шарты:

Сары – 20 қ.

Қызыл - ?, 10 қ. Кем

Шешуі:

$20 - 10 = 10$ (қ)

Жауабы: Қорапта 10 қызыл қарындаш.

Есептерді ғана емес, жалпы тапсырмаларды орындаған кезде дифференциалды оқытуды ұмытпаған жөн. Жоғарыда көрсеткен есепті білім деңгейі төмен оқушыға көбірек уақыт керек болса, білім деңгейі жоғары оқушыға аз уақыт та жеткілікті. Осындай ситуация кезінде, білім деңгейі орташа оқушыларды есеп шығартуда жұппен жұмыс істеу арқылы тексеруге болатынын байқадық. Ал білім деңгейі төмен оқушылармен

жеке жұмыс жасап, есептің шығару жолын түсіндіре кеткен абзал. Бұл жерде білім деңгейі жоғары оқушылар бос отырып, қалған оқушыларға бөгет жасамас үшін, оларға берілген есепке кері есеп құрастыру немесе «Мен болдым» әдісін қолдандық. «Мен болдым» әдісі бұл – мұғалімнің үстелінде «Мен болдым» қорапшасы тұрады, бұнда қосымша тапсырмалар тұрады. Қосымша тапсырманы орындаған оқушыларға әртүрлі стикерлер беріледі. Осындай әдіс арқылы білім деңгейі жоғары оқушылар ары қарай өз білімдерін шындай түседі. Немесе оларға мұғалім рөлін атқарып, есепті шығара алмай отырған оқушыларға көмек көрсетіп, бағыт бағдар көрсетулерін сұрауға болады. Сонда оқушы бойында коммуникативті, креативтілік, лидерлік қасиеттер арта түсетіндігін байқадық.

Сабақ барысында балалардың оқуға деген қызығушылықтарын арттырып отырамыз. Себебі мәтінді есеп оқушыға жүк түсіруі мүмкін. Сондықтан қарапайым қосу және азайту мысалдарын шығартуды жарыстырып ойнатқызыдыруға болады. Оқушылар бес-бестен бөлініп, оқушылар алдына " $10 - 5 = _ ; 8 + 2 = _$ " сияқты карточкаларды көрсетіп отырады. Бірінші және дұрыс жауап берген оқушы сол карточканы өзіне жинап отырады. Аяқ соңында кімде көп карточка жиналды, сол жеңімпаз атанады. Жеңімпаз атанғандарға әртүрлі стикерлер беріп, мадақталады.

Жоғарыда көрсетілген әдістермен мен жұмыстардың нәтижесін көріп, алда қандай жұмыстарды енгіздіру немесе түзету мақсатында диагностика жүргізілді. Диагностика ретінде бақылау жұмысы мен Гилфордтың тапсырмалары алынды. Жүргізілген кішігірім жұмысымыздың қаншалықты тиімді өткізіліп, дамығанын 3-ші сурет мен 4-ші кестеден көрдік. Бұл нәтижені көрген жағдайда, балалармен ары қарай мәтінді есептер шығару арқылы жүзеге асыру мен дамыту жұмысын жүргізу үшін қандай жұмыстар жүргізу керектігін анықтадық. Кесте-4 – ке сүйенсек оқушылардың түрлі шығармашылық қабілеттері дамып, орташа деңгейден жоғары деңгейге ауысқандығын көрсетті.

Сурет-3. 1 сынып III тоқсан басы мен IV тоқсан ортасында деңгейлі тапсырмалар нәтиже көрсеткіштерінің айырмашылықтары

1 сынып оқушылардың IV тоқсан ортасында шығармашылық қабілеттерінің даму деңгейі

Шығармашылық қабілет	Төмен деңгей	Орташа деңгей	Жоғары деңгей
Жылдамдық	0	7	0
Икемділік	0	5	2
Жаңаша ойлау	0	2	1
Дәлдік	0	4	1
Батылдық	0	4	0
Өз ойын айта алу	0	5	1
Қиялшылдық	0	2	3
Жаңаға құмарлық	0	5	3
Бірегейлік	0	4	1

Қорытынды

Математикаға қабілетті оқушылардың мәтінді есептерді шығаруға үйрету арқылы шығармашылықтарын дамыту мақсатында құрама есептерді шеше алу қажеттілігі бар екендігі анықталды. Күрделі есептерді шешуге үйрету процесінде оқушылардың бойларында сабаққа деген қызығушылығы мен ынтасы артқаны анықталды. Соның әсерінен мәтінді есептерді шешуде кездескен қиындықтардан қорықпай, оны бір байыппен шеше алу күш-жігерлері арта түсті. Ал топтық жұмыстар ұйымдастыру кезінде бір-бірімен бәсекелестікке түсу аясында өз ойларын анық білдіру қорқынышы кеміді. Оқушылардың осындай ішкі өзгерістері қарқынды оң түрде дами түскеніне байланысты, шығармашылық қабілеттің негізгі компоненттері, яғни, ізденушілік, өздігінен және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері қалыптаса бастады. Бұны оқушылардың есепті шығару үстінде және олардан алынған әр түрлі тест тапсырмаларының нәтижелерінен байқауға болды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Артемов, А.К. Теоретико-методические особенности поиска способов решения математических задач [Текст]/ А.К. Артемов// Начальная школа. – 2010. - № 11-12. – С. 48-53
2. Истомина, Н.Б. Обучение младших школьников решению текстовых задач [Текст]: сборник статей/ сост. Н.Б. Истомина, Г.Г. Шмырева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. -272с.
3. Далингер, В.А. Методика реализации внутривидовых связей при обучении математике [Текст]/ В.А. Далингер. – М.: , 2001. – 149с.
4. Дрозд, В.Л. Практикум по методике начального обучения математике [Текст] / Дрозд В.Л., Катасонова Л.П., Савицкая Л.В., Столяр А.А. - Минск: Высш. шк., 2005. - 197 с.
5. Еремеева, О.О. Один из приемов решения задач [Текст] /О.О. Еремеева // Начальная школа. – 2004. - № 4. – С.28-30
6. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах [Текст]: учеб. пособие для студ. – М.: Академия, 2012. – 288с.